

ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА

Бекчанова Солиха Давлатназаровна

Аннотация. Воспитание культурно образованной, художественно просвещенной, креативной личности, не только обладающей высоким творческим потенциалом, но и стремящейся к его реализации в повседневной жизнедеятельности – важная задача, стоящая перед образованием в нашей республике Узбекистан на всех его уровнях. Ее решение во многом зависит от соответствующей данной задаче организации окружающего культурного образовательного пространства, культурно развивающей среды.

Ключевые слова: культурно-образовательное пространство; культурно-развивающая среда; личностное пространство.

Введение

В условиях независимости Узбекистана духовно-нравственное воспитание осуществляется под влиянием ряда факторов. Это проявляется, прежде всего, в работе по формированию личности на основе общечеловеческих ценностей. Нравственное качество интегрирует в себе все важные характеристики человека.

Подъем материального и культурного уровня узбекского народа расширяет социальную базу для будущего развития и укрепления новой нравственности, формирует новый уровень индивидуальных потребностей и их рационального использования.

Целью нравственного воспитания является нравственное формирование личности. Формирование нравственного сознания, чувств и поведения, являющихся важными духовными качествами человека; Основными задачами нравственного воспитания являются воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к гербу, флагу, гимну Узбекистана, человеколюбия, сознательной дисциплины и других чувств. Описано

содержание некоторых основных качеств нравственного воспитания. Цель представленных в статье материалов – актуализация проблемы формирования культурно-образовательного пространства, социокультурной среды, ориентированных на создание благоприятных условий для решения поставленной сверхзадачи.

Основная часть

Содержание нравственного воспитания включено в учебную программу и учебники, реализуется в образовательном процессе. С первого года обучения в школе ребенок обращается к общественно значимым идеалам окружающих его людей. Идеалы Республики Узбекистан: меньшинство, равенство, братство, дружба, мир усваиваются учащимися в процессе обучения, деятельности молодежных общественных организаций.

Любая социальная норма имеет функцию регулирования политического, правового, нравственного поведения. В чем специфика и взаимосвязь правовых и этических норм?

Нравственное мировоззрение неразрывно связано с соответствующими нормами поведения. Любые взгляды в правовом поле не интегрированы в правовые нормы. При этом кодекс этики охватывает все сферы человеческой деятельности и имеет гораздо большее распространение, чем юридические законы. Эффективность этических норм достигается за счет регулирующих механизмов. С их помощью нормативные требования становятся внутренними необходимыми отношениями человека, его нравственными качествами. Этические нормы носят универсальный характер поведения и включают в себя указания о том, какими качествами и качествами должен обладать человек как нравственная личность. В этом смысле этические нормы всегда носят внехарактерный, предсказательный характер в определении любого типа, а правовая норма ориентирована на формируемый тип поведения.

Таким образом, формирование нравственных качеств осуществляется через систему целостного подхода к личности с учетом нравственного сознания, нравственных чувств и нравственного поведения воспитателя.

Пути и средства нравственного воспитания: осуществляется возрастное нравственное воспитание и среда, оказывающая решающее влияние на ориентацию учащегося, в том числе окружение семьи, друзей и знакомых, в ходе всей жизнедеятельности личности. Пути и методы нравственного воспитания имеют нравственный характер при организации специальной работы, например по обучению учащихся нравственности. Этическое воспитание выполняет ряд воспитательных функций: дает широкое представление о нравственных ценностях жизни и культуры человека.

Этические представления влияют на формирование взглядов, мнений, оценок и на этой основе на формирование нравственных убеждений. Помогает учащимся наблюдать и обогащать свой этический опыт. Помогает воспитывать человека.

Этическое воспитание осуществляется в основном через беседы по этике, лекции, тематические вечера, встречи с представителями различных профессий, студенческие конференции и другие средства. Организация нравственного воспитания должна учитывать возрастные особенности обучающихся, их личный нравственный опыт, уровень осведомленности об этических нормах, взаимосвязь знаний в области этики с нравственными требованиями.

Объяснение этических норм эффективно осуществляется на основе мировоззрения, которое служит основой нравственных знаний. Например, нравственные понятия, раскрывающие нравственную природу отношения человека к Родине, социальному устройству государства, уровню развития производительных сил, общественным и культурным ценностям, могут быть усвоены только при ясном понимании.

Этические знания наиболее эффективны только тогда, когда они сочетаются с этическими описаниями знаний в области этики. Нравственное

развитие личности предполагает формирование нравственных потребностей. Есть потребность в работе, общении, культурных ценностях, познавательном развитии и др. Эти потребности развиваются в реальном опыте студенческой деятельности и взаимоотношений. В процессе многогранной деятельности формируются общественно полезные навыки поведения, нравственные привычки, устойчивые отношения.

Приобретение нравственных ценностей обогащается эмоциональным откликом человека на эти нормы. Этические нормы также определяются причинами, которые в определенном смысле приводят к тому или иному поведению.

Нравственное чувство, нравственное страдание и нравственные отношения имеют сильный личностный духовный образ. Они удовлетворяют человека благородными делами и намерениями, и мучают совесть, когда нарушают нравственные нормы. Детский возраст нуждается в разнообразных эмоциях, и задача воспитателя состоит в том, чтобы дать ребенку объект эмоции в общественно необходимом направлении.

По мнению психологов, для младшего школьного возраста характерна высокая склонность к восприятию нравственных требований и норм. Это позволяет своевременно заложить нравственный фундамент развития личности. Сущность воспитания, определяющая нравственное развитие личности в раннем возрасте, заключается в формировании гуманных отношений и взаимоотношений на основе эмоциональной отзывчивости ребенка.

В подростковом возрасте появляется определенный опыт освоения ближайшего окружения, установления устойчивых отношений со сверстниками. Растет потребность в самопознании и самоутверждении. Подросток следует примеру окружающих, ищет идеал, средство определения своего положения.

Потребность в развитии самосознания, в поиске своего места - характерная черта подростков. Эта потребность создает интерес к

человеческой личности, чувство аналитического подхода к работе людей, их масштабу.

На определенном этапе развития самосознания подростку необходимо найти свое место в жизни. Эта потребность проявляется весьма противоречиво, в зависимости от того, как протекает процесс социализации личности, предшествующего жизненного опыта, особенностей психического и физического развития. Стремление к самоопределению сопровождается усилением активной самостоятельности, что нередко проявляется в подростковом возрасте. Интеллектуальное развитие современных школьников в ряде случаев, прежде всего, превосходит переживание высоких духовных чувств и нравственного поведения в общении и взаимодействии с окружающими людьми.

Заключение

Воспитание личности – важная задача современной школы. Уровень воспитанности можно судить по многочисленным показателям: по облику, речи, манере поведения в целом и характерным отдельным поступкам, по ценностным ориентациям, по отношению к деятельности и стилю общения.

Каждая воспитательная система несет на себе отпечаток времени и социально-политического строя, характера общественных отношений. В течение многих веков в мире развивается и по-разному воплощается идея воспитания личности.

Будучи очень гибким и тонким инструментом прикосновения к личности, метод воспитания, вместе с тем, всегда обращен к коллективу, используется с учетом его динамики, зрелости, организованности. Скажем, на известном уровне его развития наиболее продуктивным способом педагогического воздействия является решительное, неукоснительное требование, но неуместными будут лекция или диспут.

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет одну из главных задач современного общества. Воспитание должно

максимально опираться на индивидуальность. Индивидуальный подход заключается в управлении человека, основанном на глубоком знании черт его личности и его жизни. Когда мы говорим об индивидуальном подходе, то имеем в виду не приспособление целей и основного содержания и воспитания к отдельному школьнику, а приспособление форм и методов педагогического воздействия к индивидуальным особенностям с тем, чтобы обеспечить запроектированный уровень развития личности. Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, активности, склонности и дарований каждого ученика.

Список использованной литературы:

1. Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: Учеб. пособие. — М.: Гардарики, 2017.
2. Крысько В. Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах. — Мн.: Харвест, 2018.
3. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
4. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
5. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova “SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION” *Theoretical and Applied Science*, 162-166, 2020
6. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКСИКОН: СЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» *Инновационный потенциал развития науки в современном мире*, 189-197, 2020
7. Islam in the evolution of social and political views of the Uzbek Jadids, their role in the formation of the idea of National Independence KB Shadmanov, SS

- Shodiev, TN Zayniddinovna CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY 2 (2), 44-50 2021
8. Sadullaev, D. B. (2021). Reduction Of A Term In A Scientific Theory. *The American Journal of Applied Sciences*, 3(05), 123-131. <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume03Issue05-19>
 9. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. *Innovative Academy Research Support Center*, 1(3), 9–13. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>
 10. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>
 11. Sadullaev D. B. Philosophical understanding of terms and concepts by an author as an object of linguistic investigations // *Молодой ученый*. – 2020. – №. 22. – С. 627-631.
 12. Sadullaev D. B. (2020). Historical reality concepts. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), pp. 414- 419
 13. Sadullaev Denis Bakhtiyorovich 2020. Concerning the history, formulation and interpretation of the conversion's issue in english language. *International Journal on Integrated Education*. 3, 3 (Mar. 2020), 95-97. DOI:<https://doi.org/10.31149/ijie.v3i3.96>.
 14. Sadullaev D. B., Ostonova S. N., Shodiev S. S. Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of xix-xx centuries, held in Russia and Europe // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Year : 2020, Volume : 10, Issue : 10, First page : (590) Last page : (598), Online ISSN : 2249-7137. Article DOI : [10.5958/2249-7137.2020.01171.4](https://doi.org/10.5958/2249-7137.2020.01171.4)
 15. Sadullaev, Denis Bakhtiyorovich Terminology as a separate scientific field and its actual position in modern linguistics // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Year : 2020, Volume : 10, Issue : 11, First page : (1964) Last page : (1973), Print ISSN : 0000-0000. Online ISSN : 2249-7137. Article DOI : [10.5958/2249-7137.2020.01486.X](https://doi.org/10.5958/2249-7137.2020.01486.X)
 16. Sadullaev, Denis B. "Problems of Understanding Philosophical Text as a Linguistic Phenomenon." *JournalNX*, vol. 6, no. 06, 2020, pp. 128-136.

17. Sadullaev Denis Bakhtiyorovich Linguistic combinatory processes “assimilation” and “borrowing” as a basis for the development of modern english terminology // Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). Year : 2020, Volume : 9, Issue : 11, First page : (33) Last page : (38), Online ISSN : 2278-4853. Article DOI : [10.5958/2278-4853.2020.00297.9](https://doi.org/10.5958/2278-4853.2020.00297.9)
18. Bakhtiyorovich, S. D. (2021). TERM: DEFINITION OF THE CONCEPT AND ITS ESSENTIAL FEATURES. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES, 2(6), 12-18. Retrieved from <http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/181>
19. Бахтиерович, С. Д. (2021). ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОМБИНАТОРНО-КОМПОНЕНТНОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 2(6), 23 - 29. Retrieved from <http://cajotas.centralasianstudies.org/index.php/CAJOTAS/article/view/183>
20. Sadullaev, D. B. (2021). Renaissance And Renaissance Philosophical Texts Through The Prism Of Historical Approach. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 364-371. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue05-67>